

In ricordo di Michael Burawoy

TIZIANA TARSIA

DOI: 10.5281/zenodo.16790019

Michael Burawoy è morto improvvisamente il 3 febbraio 2025 in California. È conosciuto come il padre della sociologia pubblica. Ha presieduto l'International Sociological Association (2010-2014) e l'American Sociological Association (2003-2004). Ha lavorato per creare i presupposti per supportare gli scambi e il confronto tra studenti del Sud e del Nord del mondo. Ha svolto ricerca sul campo in Zambia, Ungheria e Russia, oltre che negli Stati Uniti. Era professore emerito di sociologia presso l'Università della California, Berkeley. Si è dedicato alla ricerca etnografica nell'ambito della sociologia del lavoro, con una attenzione particolare al mondo operaio e dell'industria.

“His project – ha scritto di sé sulla propria pagina personale (burawoy.berkeley.edu) – attempted to illuminate, in turn, the contradictions of postcolonialism; the organization of consent to advanced capitalism; the peculiar forms of class consciousness and work organization under state socialism; and, finally, the dilemmas of the Soviet transition to capitalism”.

L'interesse di ricerca verso le pratiche e l'organizzazione del lavoro lo ha condotto allo studio e all'analisi del lavoro del sociologo in ambito istituzionale. Gli scritti sulla sociologia pubblica mettono in evidenza le potenzialità proprie di una sociologia in grado di arrivare alle persone, di diventare spazio di riflessività e di rielaborazione collettiva della realtà sociale. Si tratta di una sociologia volta a co-produrre conoscenza, ad aumentare e condividere la comprensione del funzionamento delle strutture sociali e di potere così da riuscire ad intervenire attivamente per trasformarle. Della sua attività di ricerca-

tore e di *public scientist* ha lasciato molte tracce e risorse sul suo sito: burawoy.berkeley.edu.

Tra i suoi scritti: *Public Sociology: Between Utopia and Anti-Utopia*, Polity Press, 2021; *Symbolic Violence: Conversations with Bourdieu*, Duke Univ Pr, 2019; *The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition*, University of California Press, 2009; *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism*, The University of Chicago Press, 1982.

TIZIANA TARSIA è professoressa associata di Sociologia generale all'Università degli Studi di Messina, dove insegna Strumenti e metodi della ricerca sociale, Metodologia e tecniche della ricerca sociale e Ricerca sociale in contesti formativi e socio-educativi.